

POÉTICA E TECNOLOGIA: CATEGORIAS DE ANÁLISE

POÉTIQUE ET TECHNOLOGIE: CATÉGORIES D'ANALYSE

Laurita Ricardo de Salles / UFRN

RESUMO

Este artigo esboça uma abordagem inicial da relação entre poética e tecnologia através de leitura crítica de Simondon a partir da categoria função poética de Roman Jakobson. Também toma referências de Todorov e Saussure para uma aproximação que tem em conta uma pista de análise proposta por Cleomar Rocha. Também faz breve levantamento de algumas das categorias envolvendo dispositivos na área de tecnologia em geral e algumas da arte em particular para traçar um quadro de hipóteses experimentais para a proposição de possíveis categorias de análise para obras de arte e tecnologia.

PALAVRAS-CHAVE: Arte; Tecnologia; Poética; Categorias.

SOMMAIRE

Cet article présente une approche initiale de la poétique et la technologie à travers la lecture critique de Simondon à partir de la catégorie fonction poétique de Roman Jakobson. L'article prend également des références de Todorov et Saussure vers une approche qui prend en compte un indice d'analyse proposée par Cleomar Rocha. Il passe également brièvement en revue certaines des catégories impliquant des dispositifs dans le domaine de la technologie en général et quelques-unes de l'art, en particulier, pour dresser un cadre d'hypothèses expérimentales pour proposer des catégories possibles d'analyse pour les œuvres d'art et la technologie.

MOTS-CLÉS: Arts; Technologie; Poétique; Catégories.

Podemos dizer que fazer Arte e tecnologia envolve montar um sistema de dispositivos que atuam em conjunto voltados para a produção de um projeto poético, constituindo uma estratégia para a concretização de uma experiência significativa, no sentido de Dewey.

Resumidamente podemos ainda dizer que, envolve escolher, retirar de seu contexto original e reorganizar dispositivos segundas novas sinergias específicas em uma obra artística. Assim é de interesse compreender quais dispositivos estão em uso. Verificamos que as terminologias têm especificidades e trataremos delas a seguir.

Categorias e terminologias de dispositivos

Convém diferenciar algumas categorias e terminologias que envolvem a área de tecnologia como objetos técnicos, máquinas, dispositivos e aparelhos, dentre outros. Simondon trata em seu livro *Do modo de existência dos objetos técnicos*¹, da categoria geral de objeto técnico. Para ele o objeto técnico é relativamente destacável com dimensões manipuláveis e correspondente às forças do corpo humano². Por outro lado mantém certa autonomia, tendo um destino individual. Simondon também diz que pode ser abordado segundo três níveis: elemento, indivíduo ou conjunto (SIMONDON: 1989, p. 15). Até onde compreendo, espelhados em utensílio (até o século XVI), máquina (portadora de utensílios) nos séculos XVIII e XIX e conjuntos técnicos (das indústrias, das redes) do século XX, sendo a tecnicidade relacionada a conjuntos, atualmente. Também é esclarecedora sua descrição do objeto técnico como uma sinergia de subconjuntos funcionais: “A essência da concretização do objeto técnico é a organização de subconjuntos funcionais no contexto do conjunto do funcionamento total” (SIMONDON:1989, p. 34).

Simondon entende o objeto técnico diacronicamente (processo de individuação que evolui no tempo do *abstrato* ao *concreto*³ e sincronicamente em sistemas funcionais sinérgicos, onde:

O objeto técnico progride por redistribuição interior das funções em unidades compatíveis, substituindo o acaso ou o antagonismo da repartição primitiva. A especialização não se faz função por função, mas sinergia por sinergia; é o grupo sinérgico de funções e não a função única que constitui o verdadeiro subconjunto no objeto técnico (SIMONDON: 1989, p. 34).

Assim, os sistemas funcionais sinérgicos evoluem no sentido de se tornarem multifuncionais no contexto do conjunto onde operam: “cada peça, no objeto concreto [...] é uma parte de um sistema onde são exercidas uma multiplicidade de forças e se produzem efeitos independentes da intenção que a fabricou” (SIMONDON: 1989, p. 35).

Flusser aborda e descreve o que chama de aparelhos, uma nova categoria – a partir da máquina fotográfica, mas estendida por ele ao que seriam máquinas cerebrais na terminologia de Santaella. Flusser distingue e descreve a natureza diferenciada do novo ente apontado por ele, os aparelhos: “aparelhos são caixas pretas que simulam o pensamento humano, graças a teorias científicas, as quais, como o pensamento humano, permutam símbolos contidos em sua “memória”, em seu programa” (FLUSSER: 1985, p.16, 17). Por outro lado, Flusser em *Filosofia da caixa preta*, trata de aparelhos unitários, não tratando de conjuntos sinérgicos no sentido de Simondon.

Já Lucia Santaella nos oferece uma tipologia bastante precisa e diferenciada da evolução técnica, diferenciando ferramentas e máquinas para as quais estabelece uma tipologia (máquinas musculares, sensórias e cerebrais). Diz ela que as ferramentas:

Funcionam [...] como extensões ou prolongamentos de habilidades manuais. [...] Sua construção pressupõe o ajustamento e integração, do desenho do artefato ao movimento físico-muscular humano que o artefato tem a finalidade de amplificar (SANTAELLA: 1987, p.33).

Já as máquinas apresentam uma certa autonomia, segundo Santaella:

Num sentido muito amplo, a palavra se refere a uma estrutura material ou imaterial, aplicando-se a qualquer construção ou organização cujas partes estão de tal modo conectadas e inter-relacionadas que, ao serem colocadas em movimento, o trabalho é realizado como uma unidade. [...] numa acepção um pouco mais específica, no termo máquina está implicado algum tipo de força que tem o poder de aumentar a rapidez e a energia, de uma atividade qualquer (SANTAELLA: 1987, p.33).

A autora também relaciona os motores e as máquinas, envolvendo a questão da energia:

Depois da invenção dos motores, a palavra máquina, num sentido mais literal, passou a se restringir a equipamentos que dispõem de algum tipo de motor. Foram os motores que trouxeram um novo impulso para o ideal de autonomia no funcionamento das máquinas, de modo que elas passaram a ser basicamente entendidas como um conjunto de partes ou corpos sólidos, de um lado, e de um gerador de energia cinética, mecânica, de outro, que transmite força e movimento entre essas partes de um modo predeterminado e com finalidades predeterminadas (SANTAELLA: 1987, p.34).

Segundo a autora, as máquinas musculares envolvem a substituição amplificada da força física humana e a mecanização da locomoção. (SANTAELLA, 1987, p.35). Já as máquinas sensórias (SANTAELLA, 1987, p.37) funcionam como extensões dos sentidos humanos especializados, quer dizer, extensões do olho e do ouvido onde a câmera fotográfica foi inaugural. A autora, assim, coordena de certo modo sua categoria à de Flusser, afirmando que o "[...] funcionamento de tais máquinas está ligado de maneira tão visceral à especialização dos sentidos ou aparelhamentos da visão e da escuta humanas que a denominação de aparelhos lhes cabe muito mais ajustadamente do que a de máquinas" (SANTAELLA: 1987, p.37). Lembra, ainda, que estes aparelhos são:

[...] máquinas dotadas de uma inteligência sensível, [...], máquinas cognitivas tanto quanto são cognitivos os órgãos sensórios. [...] São, de fato, conforme os caracterizou McLuhan (1972), prolongamentos ou extensões dos órgãos dos sentidos, simulando seu funcionamento. [...] Enfim, enquanto as máquinas musculares produzem objetos, os aparelhos produzem e reproduzem signos: imagens e sons. (SANTAELLA: 1987, p.37)

Já as máquinas cerebrais, são definidas por ela como uma outra categoria, à diferença de Flusser:

[...] as máquinas cerebrais amplificam habilidades mentais, notadamente as processadoras e as da memória." [...] Trata-se de [...] "um universo transductor e processador de signos [...] os computadores parecem estar hoje desempenhando esse papel de hipercérebros manipuladores da avalanche de signos que são produzidos pelos aparelhos." (SANTAELLA: 1987, p.41, 42)

Por fim, é de interesse listar o que é gerador; trata-se dum dispositivo utilizado para a conversão da energia mecânica, química, solar ou outra forma de energia em energia elétrica⁴.

Podemos dizer, então, que, um dos paradigmas de Simondon são duas categorias básicas e gerais que se entrelaçam: objeto técnico e sistemas funcionais sinérgicos enquanto Flusser tem como paradigma aparelhos isolados, tendo como modelo, por sua vez, a máquina fotográfica; ele estende este modelo para as máquinas cerebrais (terminologia de Santaella). Já Santaella, diferencia classes de forma mais detida; embora nem ela nem Flusser analisem suas categorias a partir de exemplos específicos reais detalhadamente e num nível mais operacional e funcional como faz Simondon, no que se refere a alguns sistemas ou máquinas.

Todas as categorias propostas por estes autores são de nosso interesse, mas se fez necessário melhor organizar comparativamente as mesmas; porém, a proposição de Simondon sobre sistemas sinérgicos é fundamental para nossa análise, podendo esta categoria geral conter as outras tipologias de dispositivos abarcadas em uma determinada obra, segundo nosso entendimento, em um microssistema artístico dado. Também consideramos a categoria geral de objeto técnico do autor válida, podendo ser usada de forma estendida, abarcando máquinas cerebrais e sensórias no sentido de Santaella.

A categoria geral dispositivo também nos parece oportuna como categoria geral, pois segundo o dicionário Aurélio⁵ trata –se de um mecanismo destinado à obtenção de certo fim, um disparador⁶. Também trata de algo que envolve a disposição, ordem prescrição. A palavra dispositivo também guarda a conotação oriunda de uma discussão de ordem estética nas áreas do Cinema, Vídeo e Artes visuais, aqui estendida para outras configurações, guardadas as diferentes especificidades dos dispositivos em uso. Tomo aqui a noção de dispositivo colocada por Anne-Marie Duguet (2009), no caso do vídeo. Para ela a noção de dispositivo visa a produção de efeitos específicos através de “agenciamento dos efeitos de um mecanismo”, sendo, ao mesmo tempo, máquina e maquinação (no sentido de *méchanè* grega), e sistema gerador que estrutura em situações particulares a experiência sensível de uma maneira específica. O dispositivo atua através de “diferentes instâncias enunciativas ...”, e implica tanto situações institucionais quanto processos de percepção. ” Desta maneira, a categoria geral dispositivo nos parece duplamente adequada (Duguet,2009:55).

Objeto técnico e significação

Para Simondon os objetos técnicos são “mediadores entre a natureza e o homem” (SIMONDON:1989, p. 9), sendo o homem o “coordenador e inventor permanente das máquinas que estão ao seu redor. Ele está entre as máquinas que operam com ele” (SIMONDON:1989, p.10). Assim, uma aparente ausência das máquinas do mundo das significações necessita ser revertida. O autor reivindica uma cultura que reintroduza “a consciência da natureza das máquinas, de suas relações mutuas e de suas relações com os homens, e dos valores implicados nessas relações.” (SIMONDON:1989, p.13).

Simondon diz que para compreender o objeto técnico há que analisá-lo a partir dele mesmo, de sua gênese: “pelo processo de concretização e ênfases sucessivas de determinação funcional que lhe dá consistência em termos de uma evolução [...] “ (SIMONDON:1989, p. 15). Considera que as máquinas complexas guardam em si uma indeterminação, portanto descartando uma programação determinista, estando aí a cunha por onde a reorganização de objetos técnicos encontra articulações novas sob a forma de arte:

[...] o funcionamento de uma máquina contém uma margem de indeterminação. É esta margem que permite à máquina ser sensível a uma informação exterior. [...] Uma máquina puramente automática, completamente fechada nela mesma em um funcionamento predeterminado, não poderia dar senão resultados sumários. A máquina que é dotada de uma alta tecnicidade é uma máquina aberta [...] (SIMONDON:1989, p. 11).

Para o autor, máquinas, objetos e sistemas técnicos, portanto, tem sentido e significado em si. Nossa pergunta é: como estes se articulam em um microcosmo específico, reorganizando-se em um microsistema poético, em uma justaposição singular de dispositivos, programas e códigos para uma determinada experiência significativa e percebida como uma unidade? Consideramos que o conjunto ou *assemblage* (algumas vezes, instalação) passa a funcionar como microsistema ressignificando-se e operando sinergicamente segundo um desígnio poético. Ou seja, ele passa a atuar segundo uma estratégia. Na terminologia de Simondon trata-se da concretização de um sistema particular voltado para um fim poético.

Terminologias na arte

Iremos rever alguns conceitos importantes para esta reflexão. O primeiro é a noção de *assemblage*⁷, que muito simplificada, envolve a justaposição de coisas distintas. Segundo Agnaldo Farias, em *Artes Visuais*, *assemblage* é:

[...] uma modalidade de construção plástica na qual se enquadra a colagem, simples ou complexa [...] que se define por ser composta de materiais distintos quanto as suas características físicas como também quanto ao uso que dele se fazia [...] e, como tais, portadores de temporalidades, informações e conceitos diversos (FARIAS: 2007, p. 10, nota 24)

Assim, consideramos que a terminologia *assemblage*, no sentido de Farias - um procedimento de justaposição de elementos diversos, nos é útil para os conjuntos sinérgicos de objetos técnicos ou dispositivos em obras de arte.

Por outro lado, estes subconjuntos sinérgicos de dispositivos em Arte e Tecnologia muitas vezes apresentam-se como instalação. No campo das Artes Visuais a chamada instalação envolve a tríade expectador, obra e espaço. Fernando Junqueira, em texto clássico publicado na revista *Gávea* da PUC do Rio de Janeiro, bem o resume em *Sobre o conceito de instalação*:

[...] o que parece ser a circunstância mais evidente de sua proposta {da instalação} é a possibilidade deste “evento”, constituído por uma unidade tripartida: sujeito-obra-espaço. [...] Na realidade só podemos chamar “obra” à totalidade resultante entre a coisa instalada, o espaço constituído por sua instalação e o próprio expectador (JUNQUEIRA: 1996, p. 567).

Milton Sogabe abordou as instalações interativas⁸, apontando inicialmente que a instalação em geral “tem sua origem no envolvimento do espaço ambiente na obra” (SOGABE: 2011, p.62). Quanto às instalações interativas, afirma:

[...] a instalação interativa mediada pela tecnologia digital mantém esse espaço no qual o público ingressa e encontra algum evento acontecendo.... A simples presença do público no espaço, através do andar, ou de alguma ação física [...] pode causar alterações no ambiente. Essas alterações são proporcionadas por algum sistema digital que recebe essas informações, processa e devolve para o ambiente uma nova informação, provocando um novo ciclo [...]. A instalação interativa é um sistema vivo onde o público dialoga fisicamente com um evento que está acontecendo no ambiente, e que se modifica de acordo com as interações do público (SOGABE: 2011, p.62, 63).

Sogabe também bem ressalta que se a obra não incluir “ [...] o espaço ambiente no seu conceito, podemos considerá-la um objeto interativo e não uma instalação, não havendo qualquer juízo de valor sobre esse fato. (SOGABE: 2011, p. 63)

O autor faz um esquema da constituição da obra, que de forma geral é pertinente para esta análise. Convém lembrar que o evento na obra e ações que provocam outras podem eventualmente acontecer em obras que não envolvam o computador:

Figura 1: Esquema de funcionamento de instalação interativa (SOGABE: 2011, p. 62)

Sublinhamos que em instalações interativas ocorre o fenômeno do agenciamento como bem definido por Cleomar Rocha a partir de Janet Murray (2003): “agencia é a ação de usuário, cuja resposta se caracteriza pela transformação do sistema, medida de seu processamento e resposta” (ROCHA: 2018, p.108), colocando o usuário como pertencente a esse sistema, no polo receptor do sistema, com toda a potência inventiva e complementar que exerce, sublinha o autor.

Podemos dizer, então, que as estruturas em Arte e tecnologia muitas vezes, manifestam-se como uma *assemblage* do tipo instalação, envolvendo um espectador atuante e um evento. Para que o evento ocorra há alguma fonte de geração de energia ou a montagem de dispositivos para que ocorra a manifestação de algum fenômeno; pode ser necessário dispor de um motor, um gerador local ou distante (no caso da energia elétrica, por exemplo), de dispositivos para que ocorra um fenômeno físico, químico, etc., além de elementos de agenciamento digital e interfaces, como computadores e demais dispositivos com uma linguagem de programação além de sensores, projetores e outros. Também há elementos “cênicos” e de caráter representacional ou simbólico.

Poética

Retomamos aqui a noção de poética⁹ envolvendo a Arte e tecnologia, a partir de Cleomar Rocha:

Interessa neste artigo verificar [...] como as interfaces agem no nível sensório-perceptivo, buscando o envolvimento do usuário, relacionando tais aspectos ao conceito de experiência definido por John Dewey. Ao fazê-lo, defende-se a ideia de que estes parâmetros se alinham com o conceito aristotélico de poética, enquanto estratégias de produção do encantamento. Em sendo assim, as articulações sintáticas, de ordenamento dos elementos sógnicos, definem as estratégias computacionais de envolvimento do usuário, a própria poética aristotélica. Igualmente, estes ordenamentos sógnicos dizem de um modo específico de organização da mensagem, respondendo ao conceito de função poética, de Roman Jakobson (ROCHA: 2008 p.1138-9).

Sendo a poética um programa do fazer artístico para uma fruição, conseqüentemente, esta é histórica e muda no tempo. Roman Jakobson em *Oito questões sobre a poética*¹⁰ (1977) aborda a temática¹¹ ao tratar das relações entre poética e invenção artística ao perguntar “como uma obra poética, face aos procedimentos honrados pelo inventário que lhe foi legado, as explora com um fim novo, e lhes dá um novo fim, à luz de suas novas funções?” (JAKOBSON: 1977, 106). O autor sublinha esta necessidade de escolha dos artistas: “ toda composição poética significativa [...] implica em uma escolha orientada do material verbal” (JAKOBSON: 1977, p. 109). Ou seja, o autor vê como inerente à prática poética a definição de opções poéticas relacionadas, por sua vez, a uma maneira de organizar sua obra.

Jakobson, trata de como a poeticidade se manifesta. Diz ele:

Aqui, na palavra experimentada como palavra e não como simples substituto do objeto nomeado nem como explosão de emoção. Neste caso, onde as palavras e sua sintaxe, sua significação, sua forma externa e interna não são índices indiferentes da realidade, mas possuem seu próprio peso e seu próprio valor (JAKOBSON: 1977, p.46).

Assim, Jakobson, ao analisar palavras e coisas, afirma que as palavras representam os objetos e não se confundem com eles. No caso das obras de Arte e tecnologia objetos e dispositivos; ou seja, - os elementos que compõem a organização da obra - objetos, dispositivos, ondas (luminosas e sonoras), códigos, elementos da natureza, elementos construtivos etc.- tomam o caráter de signo no contexto da

obra¹². Assim, o objeto, dispositivo ou código em ação transmuta-se em novo signo ou resinifica-se como signo no contexto de determinada intenção poética.

O microssistema sinérgico articulado de dispositivos de uma obra em Arte e tecnologia envolve relações operativas as quais resinificam e rearticulam funções anteriores destes dispositivos, muitas vezes. Em uma comparação livre, mas, talvez, produtiva para avançar questões de interesse para nossa análise, vale lembrar que à língua (um sistema codificado e pactuado de sentido, aqui tratada segundo Saussure), a função poética apõe uma segunda camada de significação, no caso da poesia. Afirmar Todorov que “a literatura não é um sistema simbólico “primário”, ..., mas “secundário”: ele usa como matéria-prima um sistema já existente, a linguagem” (TODOROV: 1976,30).

Podemos pensar, então que, no caso de Arte e tecnologia trata-se de um conjunto de objetos técnicos ou dispositivos estruturados a partir de um sistema comum de uso social - um sistema primário, resinificado em um novo conjunto sinérgico secundário, no caso, de caráter artístico, em uma obra poética determinada, através da operação função poética de Jakobson.

Jakobson diz algo similar a Todorov, enfatizando que a ficção também se ampara nas regras de configuração da linguagem, ao afirmar, citando Jeremy Bentham:

Jeremy Bentham, [...] chegou, na *Teoria das ficções*, à esta conclusão audaciosa:” É à linguagem, e somente à linguagem, que as entidades ficcionais devem sua existência; sua impossível e no entanto indispensável existência”. [...] elas ‘devem sua existência “, de fato, “unicamente a linguagem” e, em particular à forma gramatical do discurso”, para retomar os termos de Bentham (JAKOBSON: 1977, p.91).

É interessante observar que Saussure fala em língua literária, Jakobson em uma gramática da poesia. Diz Saussure que por "língua literária" entendemos não somente a língua da literatura como também, em sentido mais geral, toda espécie de língua culta, oficial ou não” (SAUSSURE: 2006, p. 226). Para Saussure língua e linguagem são diversos, sendo a língua uma instituição social e um sistema de signos que exprimem ideias. Ele afirma que a língua é: ...ao mesmo tempo , um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade

nos indivíduos (SAUSSURE, 2006, p. 22). É importante ainda ressaltar que a proposta de Jakobson opera em um regime comunicacional, sendo a função poética relacionada às questões da própria mensagem, ao modo de como ele se processa, através do uso de figuras de linguagem que resultam em uma mensagem polifônica.

Esta dicotomia pode ser útil para nossa análise. Os subconjuntos sinérgicos de dispositivos com função poética, talvez possam oferecer alguma forma de leitura por um viés desse tipo. Muito *grosso modo* talvez possamos dizer que os objetos técnicos e suas funcionalidades instituídas, assim como as linguagens de programação (C++, Java, programação *Arduino*, *Processing*, etc) oferecem ao artista um regime de língua também instituída. Há uma gramática corrente e social, incluso. A função poética permite construir figuras de linguagem no âmbito da configuração dessa *assemblage* realizada pelos artistas, em um contexto dado. E, eventualmente, de uma língua poética ou constituindo uma gramática poética, no sentido de Saussure, em situações onde ocorram regimes poéticos mais consolidados. Se há uma gramática a conectar objetos técnicos, a função poética em Arte e tecnologia a subverte, inserindo-a em novas sinergias e subgrupos particulares recriando-a como sua, poeticamente.

Também nos interessam as relações entre elementos co-presentes e elementos ausentes no texto literário. Tzvetan Todorov divide “os jogos de relações observados no texto literário em dois grandes grupos: relações entre elementos co-presentes, *in praesentia*; relações entre elementos presentes e ausentes, *in absentia*. (TODOROV: 1976, p. 29, 30). E explica:

As relações *in absentia* são relações de *sentido* e de simbolização. [...]. Tal significante “significa” tal significado; tal fato evoca outro; [...] As relações *in praesentia* são relações de *configuração*, de construção. Aqui é pela força de uma causalidade (não de uma evocação) que os fatos se encadeiam uns aos outros. [...] as palavras se combinam numa relação significativa [...] o essencial é que estão justapostas. Essa oposição recebeu nomes muito variados; em Linguística, fala-se de relações sintagmáticas (*in praesentia*) e paradigmáticas (*in absentia*) ou até, mais geralmente, de um aspecto *sintático* e de um aspecto *semântico* da linguagem (TODOROV: 1976, p. 30).

Jakobson diz que a poeticidade se manifesta na ênfase ao modo da emissão da mensagem. À pergunta de como ela se manifesta, responde:

No fato de que a palavra é sentida como palavra e não como simples substituto do objeto nomeado nem como explosão de emoção. No fato de que as palavras e sua sintaxe, sua significação, sua forma externa e interna, não são índices indiferentes da realidade, mas possuem seu próprio peso e valor (JAKOBSON: 1977, p. 46).

Jakobson aponta a possibilidade de uma gramática da poesia, a qual valoriza aspectos formais dos significantes em conjunção ao significado (em terminologia saussuriana). Diz que: “É [...] evidente que os conceitos gramaticais, - ou na terminologia de Fortunov, as “significações formais” – encontram suas possibilidades de aplicação as mais estendidas na poesia, na medida que se trata da manifestação da linguagem atada à forma” (Jakobson: 1977, p. 92).

Também é oportuna para nossa abordagem a divisão de domínios da língua por parte de Jakobson: “ A despeito de certas formações fronteiriças, e que fazem transição entre os dois domínios, existe, na língua, uma distinção bem definida e nítida [...] entre o nível lexical e o nível gramatical da língua (Jakobson: 1977, p. 90)¹³ . Em um microssistema ou *assemblage* de dispositivos em Arte e tecnologia também encontramos elementos de configuração do sistema e elementos “cênicos” e/ou representacionais.

Jakobson diz, ainda, que nas construções poéticas acontecem ações específicas de configuração:

Toda descrição [...] das diversas classes morfológicas e das diversas construções sintáticas de um poema dado surpreende [...] pela presença inesperada [...] de simetrias e antissimetrias, pelo equilíbrio entre as estruturas, por uma acumulação eficaz de formas equivalentes e de contrastes chamativos, enfim, por restrições estritas em torno do inventário dos elementos morfológicos e sintáticos aos quais recorreu o poema, [...] permitindo, em troca, de captar o jogo perfeitamente controlado dos efeitos efetivamente utilizados (Jakobson:1977, p. 97,98).

Podemos então dizer, muito simplificadamente, que o significante toma maior proeminência, mantendo a relação significado/significante, intensificando-a. Na obra *Encontros*, de 2012, do *Grupo Poéticas Digitais*, os celulares não estariam nesta situação? Não temos relações *in absentia* (representacionais) e *in praesentia*, na obra? Não é desta particular articulação entre elas que advém boa parte da força da mesma?

Figura 2: <<http://www.gilbertoprado.net/encontros.html>>.

Por fim, as categorias de *existentes* e *ocorrentes* são sugestivas para nossa abordagem, pois em obras de Arte e Tecnologia há o que acontece e o que está:

Posteriormente, nas notas preliminares a seu projeto *Fundamentos da linguagem*, Sapir (1930) pode definir os tipos fundamentais de referentes que servem de “base natural às partes do discurso”; são os seguintes: os *existentes*, com a expressão linguística, o *substantivo*; os *ocorrentes*, expressos pelo *verbo*; enfim, as modalidades de existência e ocorrência, representados na língua, respectivamente, pelo adjetivo e pelo advérbio (JAKOBSON: 1977, p.91).

Assim, encontramos, talvez, algumas possíveis indicações para um quadro de análise surgido a partir de categorias de outras áreas que nos inspiram em direção a uma aproximação sugestiva que nos encaminhe à elaboração de um conjunto de categorias para uma abordagem mais detida de obras em Arte e tecnologia.

Notas

¹ Tradução da autora do artigo. Todos os textos, citações e referências audiovisuais da bibliografia em francês deste artigo e apresentados em português neste artigo também têm tradução da autora.

² A partir da entrevista dada a *Le point sur la technologie II. Rapports*, Jacques Jahan, 1967, França. Acessível em: <https://www.youtube.com/watch?v=puB0ckhMQWk>

³ Segundo Simondon os objetos técnicos ainda estão em um estágio *abstrato* enquanto forem concebidos apenas como uma objetivação de um modelo teórico; estarão em um estágio *concreto* quando suas funcionalidades estiverem melhor definidas em função do específico conjunto sinérgico onde atuam.

⁴ <https://www.priberam.pt/dlpo/geradores>, Michaelis e outros.

⁵ <https://dicionariodoaurelio.com/dispositivo>.

⁶ Conceituação proposta por Cleomar Rocha em conversa pessoal no Media Lab/UFG em maio de 2018.

⁷ Termo originário de terminologia de Leví-Strauss, trazido para a área de Artes Visuais para designar, entre outras, montagens ou obras tridimensionais oriundas da junção de elementos diversos.

⁸ Obras e instalações em Arte e Tecnologia podem ter as mais diversas configurações, inclusive prescindindo do computador e da energia elétrica como na obra *Sopro* do Grupo cAt (ciência/Arte/tecnologia), de São Paulo; no entanto, boa parte das vezes nas obras de Arte e Tecnologia um evento acontece e há uma fonte de energia. Também subsiste a participação do espectador.

⁹ No artigo *Poética e tecnologia* (Salles: 2018) apresentado no V SIIMI 2018, realizamos breve resumo sobre a evolução moderna do conceito de poética, com base em Gomes.

¹⁰ Como assinalado, todas as passagens citadas do texto de Jakobson são traduções da autora deste artigo. O autor faz referência às estruturas poéticas verbais.

¹¹ No caso, o autor trata da poética no âmbito da criação literária. No caso, estamos lendo suas reflexões para uma análise que se expanda para o campo da Arte e da Arte e Tecnologia.

¹² O que também acontece com obras de matriz duchampiana, instalações em geral, etc.

¹³ Léxico: Vocabulário; reunião dos vocábulos de uma língua. <https://www.dicio.com.br/lexico/>

Referências

- DEWEY, J. Arte como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 1994
- DUGUET, Anne-Marie. “Dispositivos”. In: MACIEL, Kátia (org.) Transcinemas. Rio de Janeiro: Contracapa, 2009, p.4970.
- FARIAS, A. Lições das coisas. In: DESÍGNIO Revista de história da arquitetura e do design. FAU- USP. São Paulo: Annablume, 2007. Acessível em: <<http://www.designemartigos.com.br/?s=Agnaldo-arice-farias-lico-es-das-coisas>>.
- FLUSSER, V. Filosofia da caixa preta: Ensaio para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Hucitec, 1985
- JAKOBSON, R. Huit questions de Poétique, Paris: Seuil,1977.Acessível em: <https://monoskop.org/images/9/9d/Jakobson_Roman_Huit_questions_de_poetique.pdf>.
- JUNQUEIRA, F. Sobre o conceito de instalação. In. Revista Gávea, No 14. Rio de Janeiro: PUC/RIO, Curso de especialização em história da arte e arquitetura no Brasil. Setembro de 1996. p. 568. Acessível em: <<http://escultura2.com/wp-content/uploads/2015/03/Fernanda-Junqueira-Sobre-o-conceito-de-instala%C3%A7%C3%A3o.pdf>>.
- MURRAY, J. Hamlet no Holodeck. São Paulo: UNESP/Itaú Cultural, 2003
- ROCHA, C. Interfaces computacionais. Florianópolis: Anais do 17º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2008 (p.1651-1662). Acessível em: <http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/cleomar_de_sousa_rocha.pdf>.
- _____. Perspectivas de interação: um olhar sobre o interator, in :Percurso contemporâneos, Realidades da arte, ciência e tecnologia, (Pablo Gabira. Org). Belo Horizonte:EdUEMG,2018
- LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1970
- SALLES, L.R. Poética e Tecnologia, apresentado no V SIIMI, Seminário Internacional de Inovações em Mídias Interativas, Media Lab/UFG. Goiânia, 2018 (Publicação dos Anais em curso)
- SANTAELLA, L. O homem e as máquinas, in A Arte no século XXI : a humanização das tecnologias (Org. Diana Domingues). São Paulo, Editora UNESP, 1997. Acessível em: <http://fatecead.com.br/sti/aula05_texto.pdf>.
- SAUSSURE, F. (org. BALLY, C. SECHEHAYE, A, com a colaboração de RIEDLINGER, A). Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 2006. Acessível em: <<https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2016/04/saussurre-curso-de-linguistica-geral.pdf>>.
- SIMONDON, G. Du mode d’existence des objects techniques. Paris: Editions Aubier, 1989.Acessível em: <https://monoskop.org/images/2/20/Simondon_Gilbert_Du_mode_d_existence_des_objets_techniques_1989.pdf>.
- _____. Entrevista in *Le point sur la technologie II. Rapports*, Jacques Jahan, 1967, França. Acessível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=puB0ckhMQWk>>.
- SOGABE, M. Instalações interativas mediadas pela tecnologia digital: análise e produção. In Revista ARS, V. 9 Nº 18. P. 61 a 63. São Paulo, Escola de Comunicações e Artes da USP, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, 2011. Acessível em: <<http://www.revistas.usp.br/ars/article/view/52785/56628>>.
- TODOROV, T. estruturalismo e poética. São Paulo: Cultrix, 1976VALÉRY, Paul. Variedades. Antologia, João Alexandre Barbosa(org). São Paulo: Iluminuras,007. Acessível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/14794/mod_resource/content/1/Val%C3%A9ry.%20Primeira%20aula%20do%20curso%20de%20po%C3%A9tica0001.pdf>.

Laurita Salles

Artista e pesquisadora na área de Arte e Tecnologia. Professora Associada I no Departamento de Artes/CCHLA/Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes/UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Coordenadora do Laboratório 10 Dimensões. Foi coordenadora do CLAV/Curso de Licenciatura em Artes Visuais, ambos na mesma instituição. Pós-doutoranda no Media Lab/UFG/Universidade Federal de Goiás em 2018.